

**Проблемы развития межбюджетных отношений в Узбекистане и пути
их решения**

Хазраткулова Лола Нармуминовна

PhD по экономическим наукам, доцент Diplomat University

E-mail lola130844@mail.ru

DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss6/a15

В настоящее время в Республике Узбекистан, в период проводимых реформ возникает объективная необходимость реформирования межбюджетных отношений как составляющей бюджетной системы. Важными направлениями реформирования, на наш взгляд, являются:

- оптимизация межуровневых бюджетно-финансовых потоков;
- дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат;
- повышение научной обоснованности подхода к увеличению бюджетных доходов за счет налоговых поступлений;
- разработка концептуальных основ управления бюджетными средствами;
- повышение открытости бюджетного процесса.

В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, бюджетные ассигнования должны распределяться с учетом и в зависимости от достижения конкретных общественно значимых целей в соответствии с приоритетами государственной политики. Определение результативности расходов продиктовано потребностями практики и имеет существенное значение для определения путей социально-экономического развития страны.

Положительное воздействие, на наш взгляд, будет иметь усиление текущего и последующего финансового контроля за открытием, доведением лимитов бюджетных обязательств и финансированием расходов, внесение в отчетность показателей, характеризующих не только кассовые, но и фактические расходы бюджета.

Необходимо внедрить в процесс исполнения бюджета принципы и подходы управленческого учета, в частности, новую методику расчета и

группировку затрат распорядителей и получателей бюджетных средств, что позволяет усилить ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств за конечные результаты их деятельности.

Рассчитывая эффективность расходования бюджетных средств, необходимо учесть, что зачастую результативность использования межбюджетных трансфертов отождествляют с эффективностью. Результативность расходов в Узбекистане определяется путем сравнения плановых и фактических показателей, которые свидетельствуют о степени усвоения бюджетных средств и достижении планового результата. В большинстве случаев достигая плановый результат у органов местного самоуправления нет стимулов для достижения еще лучшего результата. Важным приоритетным направлением совершенствования межбюджетных отношений, на наш взгляд, выступает формулировка эффективности межбюджетных трансфертов, а также выработка критериев для систематического анализа использования межбюджетных трансфертов.

В качестве основных проблем развития системы межбюджетных отношений в Узбекистане следует выделить следующие:

- наличие значительных различий в социально-экономическом развитии регионов, характеризующееся проявлением ярко выраженной дифференциации по важнейшим макроэкономическим показателям, отраслевой структуре добавленной стоимости, а также бюджетной обеспеченности и результативности регионов республики.
- низкая финансовая устойчивость большинства местных бюджетов, определяемая устойчивой тенденцией роста объемов получаемых межбюджетных трансфертов и числа депрессивных регионов;
- отсутствие систематического учета ресурсного, производственного, кадрового, инфраструктурного и других потенциалов регионов, и, как следствие, применение ситуативного распределения межбюджетных трансфертов.
- недостаточная открытость бюджетного процесса, в том числе в региональном разрезе;
- неэффективное использование и растрачивание средств местных бюджетов.

- отсутствие единой методики оценки финансовой устойчивости местных бюджетов и эффективности системы межбюджетных отношений;
- отсутствие четкого алгоритма расчета объемов выделяемых трансфертов;
- непоследовательный характер выравнивания бюджетной обеспеченности;
- отсутствие в механизме перераспределения межбюджетных трансфертов стимулов для наращивания собственного доходного потенциала;
- неравномерность обеспеченности социальной инфраструктурой, которые отразились на всей системе межбюджетных отношений в республике.

В целях преодоления вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, имеет важное значение внедрение современных методов и инструментов повышения бюджетной самостоятельности и уровня жизни населения в регионах:

1. Децентрализация, то есть предоставление большей финансовой и административной автономии на местном уровне, что позволит регионам более эффективно управлять своими бюджетными ресурсами и расходами в соответствии с нуждами и приоритетами местного населения.

2. Пересмотр фискальной политики, включая регулярный пересмотр и анализ фискальной политики с целью снижения неравенства в распределении бюджетных средств между регионами.

3. Финансовая поддержка от центрального бюджета регионам с низким уровнем развития или высокой степенью социальной несправедливости, что может быть реализовано через межрегиональные фонды, программы и механизмы, направленные на снижение неравенства и поддержку наименее развитых регионов.

4. Улучшение финансового планирования и бюджетирования для более точного определения приоритетов расходных полномочий и достижения максимальной эффективности использования бюджетных средств.

5. Повышение эффективности расходов: на основе внедрения механизмов мониторинга и оценки эффективности программ и проектов, использование эффективных административных механизмов, повышение транспарентности и открытости в области расходовании бюджетных средств.

6. Развитие человеческого капитала, чего можно достигнуть путем развития системы образования и здравоохранения, обеспечения доступности и качества услуг в отдаленных областях, а также поддержки научных и инновационных исследований.

7. Содействие и развитие малого и среднего бизнеса, что призвано стимулировать экономический рост, создать рабочие места и повысить уровень жизни населения в регионах.

В целом, для оптимизации и повышения эффективности бюджетной системы и межбюджетных отношений в Республике Узбекистан необходимо запланировать и проводить действенные меры, направленные на повышение самостоятельности и устойчивости местных бюджетов. Оценка бюджетной устойчивости даст возможность ставить и решать стратегические задачи экономического и социального развития административно-территориальной единицы, включая привлечение инвестиций, развитие и модернизацию инфраструктуры, социальные и экономические программы, поддержку значимых для региона отраслей.